

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСТОРИИ КАШКАДАРЬИНСКОГО ОАЗИСА ПЕРИОД БУХАРСКОГО ЭМИРАТА

Темурбек Бахрамов

аспирант Каршинского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337141>

Аннотация: В данной статье кратко освещаются источниковедческие исследования истории Кашкадарьинской вохи периода Бухарского эмирата. Информация о Кашкадарьинской области упоминается в различных источниках и литературе. Анализируется литература, написанная на местных и иностранных языках в период Бухарского эмирата.

Ключевые слова: Бухарский эмират, персидский язык, Мирза Соми, Хисар, Амир Музаффар, «Кушбегская канцелярия Бухарского эмирата», Средняя Азия

Социально-политические и хозяйственно-культурные процессы, происходившие в Средней Азии, в частности, в пределах Бухарского эмирата в последнее средневековье, в той или иной степени сохранились в письменных источниках своего времени на разных языках. Письменные источники этого периода по истории народов края в основном на персидском, турецком, русском, английском, французском, китайском и маньчжурском языках.

В этот период, как и в средние века, основная часть местных письменных источников была традиционно написана на персидском языке, а часть литературы, связанной с историей края, принадлежала местной среде Бухарского эмирата, а другая часть - на персидском языке. - языковые произведения состояли из произведений, созданных в соседних странах. К числу таких произведений можно отнести работы, связанные с соседним с Бухарским эмиратом Кокандским ханством, тюркскими династиями в Иране (Надиршах Афшар, династия Каджаров и др.) и афганскими эмиратами. К списку персоязычных произведений Средней Азии можно также добавить источники, связанные с историографией династии Бабури, правившей землей Индии. Кроме того, персидская переписка, отправленная ханами региона в Османскую империю, и их переводы на османский турецкий язык содержат важную информацию для истории узбекских ханств, особенно Бухарского ханства (эмират).

Эти персоязычные источники отличаются тем, что могут дать важную информацию для освещения истории Кашкадарьинского оазиса во времена Бухарского эмирата. Причина в том, что общественно-

политическая и этнокультурная среда, в которой создавались персоязычные произведения, охватывает как Кашкадарьинский оазис, так и центральные районы эмирата. В частности, некоторые персоязычные произведения отличаются тем, что они написаны авторами, непосредственно наблюдавшими реалии этого оазиса. Например, Мирзо Сами (1838-1907) в своих произведениях «Дахмай шахон» (Дахма царей), «Тухфат-ул шахи» (Подарок королю), «Тарихи салатини мангития» (История мангитских султанов) не только центральные районы Бухарского эмирата, но и Кашкадарьинский оазис. Он также очень подробно рассказал об ожиданиях.

Большинство исторических работ, созданных в этот период, посвящены истории правящей династии Вангитов, и отмечается, что в них были продолжены традиции средневековой историографии. Деятельность представителей науки, живших в Эмирате, была многогранной, и большинство из них создавали также исторические труды. В частности, «Тарихи Амир Хайдар» Муллы Ибодуллы, «Эпос об Амуре Мангите» Мухаммеда Шарифа, «Фатномай Султани» Мир Олима Бухари, «Таджу Таворих» Мухаммада Шарифа ибн Мухаммада Наки, «Краткий трактат по истории правителей» Ахмада Дониша. Дома Мангитов», одним из них является «История правителей Мангита» Мирзы Садыка Мунши.

В исторических трудах, связанных с историографией Бухарского эмирата, имеется много сведений об актах неповиновения эмирату со стороны местных правителей Кашкадарьинского оазиса эмирата, в частности, Шахрисабз-бея. Например, Сайид Музаффар (1860-1885), взошедший на бухарский престол в 1860 году, дважды посылал войско к Хисару и захватывал земли вплоть до Дарваза, Колоба и Бальджувана. В трудах Садра Зия, одного из персоязычных историков Бухары, несколько выражены политические реалии, происходившие в Кашкадарьинском оазисе между XIX и XX веками. В частности, его подавление крупных мятежей после захвата власти Амиром Музаффаром, написанное в виде всеобщей истории под названием «Тарих», краткие сведения о восстании кенагов в Шахрисабзе и Китабе.

Одним из крупнейших представителей бухарской школы историографии является писатель Ахмад ибн Насир ибн Юсуф ал-Ханафи ас-Сиддик, по прозвищу Датчанин. Ахмад Дониш работал каллиграфом и архитектором во дворце Амира Насруллы (1826-1860) в 1850-х годах, а позже дослужился до главного архитектора. Амир Музаффар удалил его из столицы в 1882 году и назначил судьей в Гузоре. После смерти донского

эмира Музаффера, написавшего множество работ по истории Бухарского эмирата, он вернулся в Бухару и остаток своей жизни посвятил творчеству. Ахмед Дониш работал на различных должностях в эмирате и оставил после себя богатое наследие. Около двадцати его работ по истории, катастрофам, географии и другим наукам хранятся в Институте востоковедения Академии наук Республики Узбекистан. Дониша «Наводир ал-вакаэ» («Редкие события») и «Жизнеописания эмиров Бухары от амира Данияла до амира Абдулахада». В этих произведениях нашли отражение философские, политические и исторические взгляды автора. Очередное свое произведение Дониш закончил писать в конце жизни, то есть в 90-х годах XIX века. Эта работа была изучена рядом исследователей.

События, связанные с Кашкадарьинским оазисом, переведены на несколько языков в персоязычных произведениях, написанных об истории последних лет Бухарского эмирата. Например, в работе Мухаммеда Али Бальджувани «Тарихи нофей» («Полезная история»), завершенной в 1927 году, можно встретить ряд реалий, связанных с оазисом. Наиболее важными сведениями о поселениях бекликов в Кашкадарьинском оазисе позднего средневековья являются документы персоязычного архива Кушбеги, являющиеся продуктом производства и переписки в Бухарском эмирате. определенным образом в 1914 г., содержат сведения обо всех бекликах Кашкадарьинского оазиса, кроме Шахрисабзского беклика. Документы Кушбегского архива содержат несколько сотен названий деревень, на основании которых можно составить определенные представления о языковых особенностях, этническом составе, хозяйственном образе жизни и т. д. населения оазиса. Около 5000 документов Кабинета Бухарского эмирата хранятся в Национальном архиве Узбекистана, но все они написаны от имени Бухары Кушбегиси и хранятся в архиве «Канцелярии Бухарского эмирата Кушбегиси». Кушбеги имел большие привилегии в Бухарском эмирате, политические, культурные и экономические документы, касающиеся государственного управления, проходили через весь кабинет. До самой смерти Мирзы Насруллы архив не был организован и хранился под землей в специальных сундуках.

Список используемых источников и ссылок:

1. Каландарова Ф. Освещение истории Бухары в произведениях Мирзо Соми // Сборник материалов республиканской онлайн научно-

- практической конференции на тему «Место Бухары в мировой культуре». - Бухара, 2020. - Б. 175-178.
2. Епифанова Л.М. Рукописные источники Института востоковедения Академии наук УзССР по истории Средней Азии периода присоединения к России (Бухара). Ташкент: Издательство "Наука" Узбекской ССР, 1965. - С. 51-64.
3. Бертельс Э.Э. Рукописи произведений Ахмада Калле // Труды Таджикской базы АН СССР. Т. III. - М.-Л.: 1936. - С. 7-28; Его Высочество С. Ахмади Дониш. - Сталинабад: Просвещение, 1959; Раджабов З. Из истории общественно-политической мысли таджикского народа во второй половине XIX и в начале XX вв. - Сталинабад: Изд-во Таджикистана, 1959.
4. Бертельс Э.Э. Рукописи произведений Ахмада Калле // Труды Таджикской базы АН СССР. Т. III. - М.-Л.: 1936. - С. 7-28; Его Высочество С. Ахмади Дониш. - Сталинабад: Маариф, 1959; Раджабов З. Из истории общественно-политической мысли таджикского народа во второй половине XIX и в начале XX вв. - Сталинабад: Изд-во Таджикистана, 1959.
5. Мухаммед Али Бальджувани. История бесполезна. Авторы перевода с таджикского, введения и аннотации Шодмон Вохидов, Зоир Чориев. - Т. «Академия», 2001. - Б. 32, 36, 40.
6. Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX - начало XXв.) / Материалы к исторической географии Средней Азии. Под. Эд. А.Р. Мухаммедьянова. - Т.: Университет, 2001.